

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang november 1953 no. 10

INHOUD (Contents)

<i>De ontwikkeling van de accountancy in internationaal verband</i>	blz. 434
(The development of accountancy in its international relations) door Prof. T. Keuzenkamp	
<i>De taak van de public accountant bij de algemene controle</i>	blz. 439
(The task of the public accountant at the general audit) door J. C. Wisse	
<i>Huur als financieringsfiguur</i>	blz. 452
(Rent as a financing method) door Dr A. I. Diepenhorst	
<i>Voorraadpolitiek en voorraadbeheersing (I)</i>	blz. 458
(Stock-policy and stock-control (I)) door Drs A. M. Groot	
<i>Arbitrage of bindend advies (II)</i>	blz. 465
(Arbitration or binding advice) (II) door Mr C. P. Vos	
<i>Uit het buitenland (From abroad)</i>	
<i>Afschrijven naar vervangingswaarde door Amerikaanse openbare nuts- bedrijven</i>	blz. 474
(Public utility depreciation at current-cost) door Drs P. J. van Sloten	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 476
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	